

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

1-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Dekabr 2021 y.

2021 yil noyabr oyidan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA., A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 - uy

Te'l. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2021. T. 1. №2. <https://alferganus.uz>

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2021 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 1, Issue 2

December, 2021.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, Rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office: 150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2021). International journal of theoretical and practical research, 1(2).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2021, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 1, Номер 2.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Декабрь 2021г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиёв, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2021. Т. 1.
№2. <https://alferganus.uz>

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2021 Фергана, Узбекистан

DOI *****

TABLE OF CONTENTS

Fizika-matematika fanlari / Physical and mathematical sciences / Физико-математические науки

- | | | |
|---|--|----|
| 1. | Karimov Shahobiddin
Sobirzhonov Omadbek
<i>Riemann-liouville fractional integrals and derivatives of
generalized functions</i> | 6 |
| <i>Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки</i> | | |
| 2. | Abdurakhmanov Kalandar Kh.
<i>Human capital as one of the major factors of labor potential of the
enterprise</i> | 13 |
| 3. | Adilova Zulfiya
Khanturaev Bobur
<i>The need to develop the digital financial services market in the
context of ensuring macroeconomic stability in Uzbekistan</i> | 19 |
| 4. | Bauetdinov Majit
Zhanizakova Shakhnoza
<i>Digitalization of banking services in the modern economy</i> | 26 |
| 5. | Ikramov Murat Akramovich
Shermukhamedov Abbas
<i>Problems of performance cargo transportation</i> | 33 |
| 6. | Исманов Иброхим
Ёрматов Илмидин
<i>Issues of developing quality education at fergana polytechnic
institute</i> | 39 |
| 7. | Mitrushova Marina
<i>Role of modern information and communication technologies in
innovative development of the region</i> | 51 |
| 8. | Kudbiev Nodir
<i>Relevance of the transition to international financial accounting
standards</i> | 56 |
| 9. | Turgunov Mukhriddin
<i>Some features of food industry management</i> | 65 |
| <i>Falsafa fanlari / Philosophical sciences / Философские науки</i> | | |
| 10. | Sobirova Zilolaxon
<i>Feminism and the concept of gender equality and its social
philosophical content</i> | 75 |
| <i>Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences / Педагогические науки</i> | | |
| 11. | Rodionova Irina
<i>MOODLE as a university training process optimizer</i> | 81 |
| <i>Filologiya fanlari/ Philological sciences/ Филологические науки</i> | | |
| 12. | Iskandarova Sharifa Madalievna, Shokirova M.N.
<i>Formation of linguistic units of Uzbek national sports</i> | 87 |

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1
Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Родионова, И.В. (2021). Moodle как один из путей оптимизации процесса обучения в вузе. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 81-86.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752198>

QR-Article

Родионова Ирина Владимировна
кандидат филологических наук,
доцент кафедры английской
филологии факультета иностранных
языков,
Тульский государственный
педагогический университет
имени Л. Н. Толстого,
Россия

MOODLE КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности, положительные и отрицательные стороны работы на электронной образовательной платформе MOODLE на факультете иностранных языков ТГПУ им. Л. Н. Толстого, анализируется польза данной работы в условиях глобальной компьютеризации и активной студенческой мобильности. Описываются этапы работы, целевая аудитория и затраты преподавателя на разработку курса дисциплины в MOODLE.

Ключевые слова: образование, высшая школа, профессиональная мобильность, MOODLE.

Rodionova Irina Vladimirovna

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of English Philology,
Faculty of Foreign Languages, Tula State Pedagogical University
named after L.N. Tolstoy,
Russia

MOODLE AS A UNIVERSITY TRAINING PROCESS OPTIMIZER

Abstract: Deals with the features, advantages and disadvantages of working on the electronic educational platform MOODLE at the Department of Foreign

DOI *****

Languages at Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University; reveals the use of this work in terms of global computerization and active student mobility. It describes the stages of this work, the target audience and the efforts of the teacher to work out a course of studies in MOODLE.

Keywords: *education, high school, professional mobility, MOODLE.*

Одной из важнейших задач современной высшей школы является формирование и развитие у студентов навыков активного самостоятельного овладения знаниями, расширения теоретического кругозора, правильной организации своей работы по поиску необходимых материалов и их изучению, по практическому применению полученных в ходе работы знаний и навыков. Без этого будущему специалисту трудно ориентироваться во все возрастающем объеме знаний, в увеличивающемся потоке информации.

Особую актуальность эта задача приобретает в настоящее время, когда ощущается острая необходимость подготовки специалиста широкого профиля, способного к профессиональной мобильности. В этой связи возрастает количество студентов, совмещающих обучение в различных вузах России, а также активизируется студенческая мобильность, при которой появляется возможность проходить одновременное обучение в вузе России, и в вузе за рубежом по различным областям знаний.

Это становится возможным благодаря глобальной компьютеризации общества и, в частности, наличию разнообразных образовательных платформ, благодаря которым оптимизируется учебная работа, и студенты получают возможность изучить определенный объем материала самостоятельно, последовательно выполняя указания электронных учебно-методических материалов.

Одной из таких электронных оболочек является образовательная платформа MOODLE, активно используемая при дистанционном общении со студентами в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Преподавателями регулярно проводятся научные исследования, посвященные использованию компьютерной техники, мультимедийных средств и новых информационных технологий в деятельности кафедр университета.

Они постоянно повышают собственную квалификацию в плане использования компьютерной техники и интернета.

Владение несколькими иностранными языками на сегодняшний день весьма актуально. Однако, любой, кто изучал иностранный язык, знает о необходимости постоянного использования языка, иначе он забывается. В этой связи, студентам, обучающимся, например, по совмещенной программе в Северо-Восточном педагогическом университете (г.Чаньчунь, КНР) и

DOI *****

изучающим там китайский язык, предлагается продолжить работу над английским или немецким языком по электронным учебно- методическим материалам, разработанным преподавателями соответствующих кафедр и размещенным на образовательной платформе MOODLE.

Следует отметить, что при составлении данных материалов за основу берется действующий Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования и рабочая программа по дисциплине учебного плана соответствующего направления или профиля подготовки бакалавра или магистра.

Как правило, работе с электронным учебно-методическим материалом предшествуют консультации с преподавателем, ведущим практику устной и письменной речи иностранного языка, на которых разъясняются правила работы в MOODLE, наиболее сложные моменты в изучаемой дисциплине, разбираются ошибки предыдущего этапа работы и результаты тестового контроля.

Тщательно продуманная система заданий позволяет студентам самостоятельно работать над дальнейшим формированием лексического и грамматического навыка, а также на их основе совершенствовать умения чтения, аудирования и письма. Овладение учебным материалом по языку предполагает систематическую работу. Нельзя ограничиться одним прочтением и проработкой теоретических положений и правил. Нужна постоянная практика в употреблении, как слов, так и грамматических конструкций. На каждый тематический и грамматический блок отводится лимитированное количество времени, по истечении которого студент обязан выполнить контрольную работу и прислать ее для проверки преподавателю. Ряд контрольных работ программа проверяет сама по окончании ее выполнения.

Количество рубежных контрольных мероприятий с помощью тестов внутри семестра определяется количеством тематических блоков (в среднем их 3) и грамматических блоков (от 1 до 6).

Безусловно, специфика языковых факультетов диктует необходимость практики устного общения для развития умения устной речи, однако, на настоящем этапе технически это является достаточно проблематичным в условиях таких совмещенных программ.

Тем не менее, нельзя не отметить ряд положительных моментов:

- студенты получают доступ к учебно-методическим материалам дисциплины в авторском изложении преподавателя, что снижает проблему дефицита учебной литературы;

DOI *****

- поиск нужных материалов, находящихся в оболочке, занимает мало времени, а сеть Internet позволяет использовать громадные информационные ресурсы;
- временные рамки работы над темой и систематический контроль самостоятельной работы студентов понуждает их к ритмичной работе по усвоению дисциплины в течение всего семестра;
- тестирование позволяет осуществлять самоконтроль освоения материала в течение семестра;
- использование сетей ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Internet, e-mail позволяет студентам усваивать общие принципы использования современных информационных технологий;
- самостоятельная работа студентов переходит из категории, теоретически предполагаемой в категорию реально необходимой.

Следует отметить, что студенты совмещенных образовательных планов два раза в год в течение 1-2 месяцев общаются с преподавателем в традиционной форме и здесь акцент уже делается на развитии умения устной речи. Такое сочетание традиционной формы обучения и дистанционной через информационную базу позволяет получать достаточно объективные сведения об уровне приобретаемых знаний, усиливает обратную связь между студентом и преподавателем, что позволяет своевременно отреагировать на возникающие сложности.

Электронные учебно-методические материалы актуальны не только для студентов, находящихся за пределами вуза, но и для тех, кто, например, по причине болезни не может выполнить программу по дисциплине в традиционной форме.

С другой стороны, такая образовательная технология позволяет интенсифицировать учебный процесс и приблизить обучение к индивидуальному. Студенты очной и заочной форм обучения могут углублять и расширять знания предмета (в частности, второго иностранного языка) по определенной тематике, что снижает потерю времени на подробное конспектирование. Так, сокращение часов аудиторной работы привело преподавателей к созданию 4 образовательных программ на электронной образовательной платформе MOODLE для студентов старших курсов по страноведческой тематике. Они, с одной стороны, направлены на дальнейшее совершенствование умений чтения и письма, что неразрывно связано с формированием и совершенствованием лексического и грамматического навыков в рамках страноведческих тем. А, с другой стороны, призваны сформировать социокультурную компетенцию, которая складывается из

DOI *****

социолингвистической, лингвострановедческой и страноведческой компетенций.

Безусловно, работа на электронной образовательной платформе MOODLE требует дополнительных усилий со стороны преподавателя: подбора и методической организации материала, разработки целенаправленных упражнений, разработки банка контрольных работ и тестовых заданий и перевода всего материала на платформу MOODLE. Однако, эта работа дает, по нашему мнению, хорошие результаты, а именно, способствует формированию основных языковых навыков и речевых умений, обогащает словарный запас, расширяет кругозор и понятийный аппарат студентов, активизирует их творческое мышление, повышает интерес к языку.

References:

1. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy in the education system. *Мировая наука*. 7(52). – С. 134-141.
2. Nishonov, F. M., & ets. (2021). Some questions of the organization of individual works of students in mathematics in the conditions of credit training. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (96), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.04.96.1>
3. Zabolotniaia, Mariia, et al. "Use of the LMS Moodle for an effective implementation of an innovative policy in higher educational institutions." *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)* 15.13 (2020): 172-189.
4. Аксенова, Н. В., & Диденко, А. В. (2016). Эффективные методы и подходы для разработки электронного курса. *Профессиональное образование в России и за рубежом*, (2 (22)).
5. Бойкова, О. И., Родионова, О. В., & Половецкая, О. С. (2015). К вопросу об использовании среды электронного обучения lms moodle при подготовке бакалавров химического профиля. *Современные информационные технологии и ИТ-образование*, 1(11).
6. Голошумова, Г. С., & Чернова, О. Е. (2017). Возможности использования электронной образовательной платформы MOODLE в образовательном процессе вуза. *Филологический класс*, (3 (49)).
7. Горожанов, А. И. (2017). Пути оптимизации подсистемы протоколирования LMS MOODLE с точки зрения процессов управления дистанционным обучением. *Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки*, (6 (785)).

DOI *****

8. Кочисов, В. К., Гогицаева, О. У., & Тимошкина, Н. В. (2015). Роль дистанционного обучения в изменении способов и приемов образовательного процесса в вузе. *Образовательные технологии и общество*, 18(1).
9. Ляшенко, М. С., & Минеева, О. А. (2020). Исследование эффективности ресурсов Moodle для организации самостоятельной работы студентов в контексте изучения иностранного языка. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, 9(2 (31)).
10. Михайлова, Н. В. (2012). Электронная обучающая среда Moodle как средство организации асинхронной самостоятельной работы студентов вуза. *Оренбург*, 2012.-24 с.
11. Нишонов, Ф. М., Эхсонова, Н. Т., & Толибов, И. Ш. У. (2019). Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики. *Проблемы современной науки и образования*, (4 (137)).
12. Родионова, И. В., & Родионов, В. И. (2017). Инновационные образовательные технологии и оптимизация педагогического процесса в вузе. *Известия Тульского государственного университета. Технические науки*, (11-2).
13. Рукавишникова, В. Н., & Рыбакова, Г. В. (2018). Модель оптимизации процесса обучения с использованием электронных образовательных ресурсов. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, 7(2 (23)).
14. Шурыгин, В. Ю., & Краснова, Л. А. (2015). Организация самостоятельной работы студентов при изучении физики на основе использования элементов дистанционного обучения в LMS MOODLE. *Образование и наука*, (8 (127)).